

AKADEMIK LITSEYLARDA KVANT FIZIKASINI O‘QITISHDA SUN’IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

Axmedov Umarmul Baxtiyar o‘g‘li

Guliston davlat universiteti akademik litseyi o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20265700>

Annotatsiya. Ushbu maqolada akademik litseylarda kvant fizikasini o‘qitish jarayoniga sun‘iy intellekt (SI) texnologiyalarini integratsiya qilishning afzalliklari tahlil qilinadi. SI vositalari orqali murakkab kvant hodisalarini vizuallashtirish, virtual tajribalar o‘tkazish, individual o‘quv yo‘llarini yaratish, adaptiv tahlil va avtomatlashtirilgan masala yechish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari sun‘iy intellekt kvant fizikasini o‘qitishda samaradorlikni oshirishi, o‘quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishi va o‘quv jarayonini innovatsion metodlar bilan boyitishini ko‘rsatadi.

Annotation. This article analyzes the advantages of integrating artificial intelligence (AI) technologies into the teaching of quantum physics in academic lyceums. It examines how AI can be used to visualize complex quantum phenomena, conduct virtual experiments, create personalized learning pathways, perform adaptive analysis, and automate problem-solving processes. The findings indicate that AI significantly enhances the effectiveness of teaching quantum physics, fosters scientific thinking among students, and enriches the learning process with innovative methodologies.

Аннотация. В данной статье анализируются преимущества интеграции технологий искусственного интеллекта (ИИ) в процесс преподавания квантовой физики в академических лицеях. Рассматриваются возможности визуализации сложных квантовых явлений, проведения виртуальных экспериментов, создания индивидуальных образовательных траекторий, адаптивного анализа и автоматизированного решения задач с помощью инструментов ИИ. Результаты исследования показывают, что искусственный интеллект способен повысить эффективность преподавания квантовой физики, развивать научное мышление учащихся и обогащать образовательный процесс инновационными методами.

Kalit so‘zlar: sun‘iy intellekt, kvant fizika, vizuallashtirish, virtual laboratoriya, adaptiv o‘qitish.

Keywords: artificial intelligence, quantum physics, visualization, virtual laboratory, adaptive learning.

Ключевые слова: искусственный интеллект, квантовая физика, визуализация, виртуальная лаборатория, адаптивное обучение.

Kirish

XXI asrda ta‘lim jarayonida raqamli texnologiyalar, xususan sun‘iy intellektning jadal rivojlanishi fizikani, ayniqsa kvant fizikasini o‘qitishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Kvant fizikasi abstrakt tushunchalar va matematik modellar bilan boy bo‘lgani sababli uni o‘quvchilarga sodda va tushunarli ko‘rinishda yetkazish dolzarb hisoblanadi. Sun‘iy intellekt

texnologiyalari ta’lim jarayonini individuallashtirish, murakkab jarayonlarni vizual ko’rsatish hamda o’quvchilarning ilmiy fikrlashini rivojlantirishda samarali vosita bo’lib xizmat qiladi.

Kvant tushunchalarini SI yordamida vizuallashtirish.

Kvant dunyosidagi hodisalarni bevosita kuzatish qiyin bo’lganligi sababli SI asosidagi vizualizatsiya platformalari ularni animatsion shaklda ko’rsatish imkonini beradi. Ayniqsa, to’lqin funksiyasi modellarini animatsiya ko’rinishida ko’rish, superpozitsiya va interferensiya jarayonlarini tahlil qilish, tunnellanish hodisasini raqamli modellashtirish kabi imkoniyatlar o’quv jarayonini sezilarli yengillashtiradi.

Shuningdek adaptiv o’qitish tizimlari orqali individual o’quv yo’li yaratish mumkin, bunda sun’iy intellekt o’quvchilarning qaysi mavzuda qiynalayotganini aniqlab, avtomatik tarzda qo’shimcha tushuntirish, moslashtirilgan mashqlar, o’zlashtirish sur’ati uchun shaxsiy o’quv rejasini taklif qiladi. Bu kvant fizikasining matematik murakkabligini yengillashtiradi.

Masalan o’quvchilarga De-Broyel to’lqinlarini tushintirish, bu to’lqinlarning oddiy mexanik to’lqinlardan tubdan farq qilishini shuning bu to’lqinni vizual tasavvur qilishiga yordam beradi.

Mazkur rasm kvant fizikasidagi de-Broyel to’lqinini o’quvchilarga real vaqt rejimida tayyorlab ko’rsatildi; O’quvchilar bu va bir nechta kvant tushinchalarning 3D formatdagi tasvirlarini hosil qilib o’z tasavvurlarini kengaytirdilar.

Ayniqsa, bu vizuallashtirishlar kvant fizikasi va uning asosiy tenglamalarini yechishga qiziquvchi ixtidorli o’quvchilarning tasavvurlarini keng boyitish bilan birga qiziqishini ham oshirmoqda. Bu nafaqat akademik litsey o’quvchilar, shu sohadagi barcha o’quvchilar, xusisan universitet talabalari ham keng foydalanishi maqsadga muoffiq bo’ladi.

Mazkur tasvirda Shryodinger to'liq funksiyasi vizualizatsiyasi aks etgan:

Virtual laboratoriyalar orqali xavfsiz eksperimentlar va vizualizatsiya

Kvant fizikasi bo'yicha haqiqiy laboratoriyalar qimmat va murakkab bo'lgani uchun SI asosidagi virtual laboratoriyalarning bir qancha afzalliklari mavjud. Masalan, fotoeffekt tajribasini virtual bajarish, Shtern–Gerlax tajribasining modellashtirilgan ko'rinishi, potensial quduqlarni o'zgartirib natijalarni real vaqt rejimida tahlil qilish mumkin. Bu o'quvchilarni ilmiy tadqiqotga jalb qiladi hamda SI dan to'g'ri maqsadlarda foydalanish ko'nikmasini oshiradi.

Shu bilan bir qatorda kvant masalalarini SI yordamida avtomatik tahlil qilishda SI murakkab masalalarni bosqichma-bosqich yechib beradi, grafiklar yaratadi va fizik ma'nosini tushuntiradi. Masalan: Shryodinger tenglamasi yechimlarini hisoblash, energiya sathlarini avtomatik chizish, potensial to'siqlarni tahlil qilish v.h.k.

SI asosidagi interaktiv o'yinlar, 3D modellar va simulyatsiyalar o'quvchilarda qiziqish uyg'otadi. Ular kvant hodisalarini o'zlari boshqaradigan eksperimentlar orqali chuqurroq anglaydilar.

O'qituvchi uchun intellektual yordamchi tizimlar

Sun'iy intellekt o'quvchilar uchun foydali bo'lish bilan birga bir qatorda o'qituvchilar uchun ham keng imkoniyatlarni ochadi. Masalan o'qituvchi birir mavzu yuzasidan yoki nazorat ishlari uchun avtomatik test yaratishi, darslar uchun animatsiyalar tavsiya qilishi, o'quvchilarning rivojlanishini monitoring qilish kabi funksiyalarni taklif qiladi. Ayniqsa o'zlashtirishi past va iqtidorli o'uvchilar bilan ishlashda, ularga o'ziga mos materiallartayyorlashda qo'l keladi. Bularning barchasi dars jarayonini yengillashtiradi hamda o'zlashtirishni oshiradi.

Xulosa. Sun'iy intellekt kvant fizikasini o'qitishda samaradorlikni oshiruvchi eng zamonaviy texnologiyalardan biridir. SI yordamida o'quvchilar murakkab kvant jarayonlarini

aniq, ko‘rgazmali va interaktiv usullarda o‘rganish imkoniyatiga ega bo‘ladi. O‘qituvchilar esa innovatsion darslar tashkil etib, ta’lim jarayonini yuqori sifat darajasida boshqarishlari mumkin.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Halliday D., Resnick R., Walker J. *Fundamentals of Physics*. — New York: Wiley, 2018.
2. Dusmuratov M.B., Axmedov Sh.B. Fizika 2-qism. “Optika va atom fizikasi”. Akademik litsey o‘quvchilari uchun darslik. — T.: 2023
3. Landau L.D., Lifshitz E.M. *Quantum Mechanics: Non-Relativistic Theory*. — Pergamon Press, 2013.
4. Sulstonov X.S. *Kvant fizikasi asoslari*. — Toshkent: O‘qituvchi, 2021.
5. [OpenAI ChatGPT](#) — sun’iy intellekt asosida ilmiy tushuntirish va vizuallashtirish platformasi.
6. [PhET Interactive Simulations](#) — kvant fizikasi bo‘yicha virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar.
7. [Wolfram Alpha](#) — matematik va fizik hisob-kitoblar uchun SI tizimi.
8. [Canva AI Tools](#) — ilmiy vizualizatsiya va taqdimotlar yaratish vositasi.
9. [Claude AI](#) — ilmiy matnlarni tahlil qilish va izohlash uchun SI platformasi.